

GRUPO DE TRABALHO 7 – ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS E POLÍTICAS LINGUÍSTICAS

Coordenadores: Prof. Me. Eder Barbosa Cruz (UFPA)/ Me. Leila Cristina Silva da Silva (UFRA)

A CONCEPÇÃO SOCIOINTERACIONISTA DA LINGUAGEM NO ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDAÇÃO DO ENEM

 DOI: 10.5281/zenodo.7834632

Maria Leonor Vale Gama (UFRA)
Graduanda em Letras, Língua Portuguesa, Campus Belém
leonorvale22@gmail.com

Liliane Afonso de Oliveira (UFRA)
Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia
liliane.afonso@ufra.edu.br

Resumo: A linguagem é inerente aos indivíduos e ocorre mediante a troca de informações, a fim de garantir que a mensagem, oral ou escrita, chegue de forma efetiva. Este estudo tem como objetivo analisar as concepções teóricas de linguagem que regem as práticas pedagógicas dos materiais didáticos trabalhados por professores de Língua Portuguesa no cursinho Pré-Vestibular Polo Metropolitano Prof. Luís Júnior Cunha, do Governo do Estado do Pará em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC). A pesquisa possui como aporte teórico as discussões de Vygotsky (2008), acerca do desenvolvimento da linguagem por meio da interação com o outro, e as análises de Bakhtin e Volochínov (2006) e Geraldi (2003), da linguagem em uso a partir de concepções de linguagem que pressupõem a existência de interlocutores, sendo necessário situar os sujeitos – emissor e receptor –, o próprio ser no meio social que permeia o ensino de Língua Portuguesa, bem como os documentos oficiais que retratam as principais tendências linguísticas e orientam, oficialmente, o trabalho com a linguagem nas escolas. Os dados foram analisados a partir de pesquisa exploratória, reflexivo-investigativa e estudo de caso, em que se analisou os materiais didáticos trabalhados no referido cursinho Pré-Vestibular e a posição política do professor de linguagem. Os resultados parciais apresentam que o professor analisado focaliza no seu material didático e na prática de ensino e concepção de linguagem como forma de interação, especialmente na disciplina de redação, ensinando, até o dia do Exame, as diretrizes necessárias para o alcance de uma produção textual de acordo com a banca examinadora, do gênero “dissertativo-argumentativo”, elaborado em um texto em prosa de caráter crítico, abordando temáticas de teor social, exigindo do candidato não apenas a abordagem completa do tema, mas a compreensão da proposta de redação que contemple as várias áreas do conhecimento, para a consolidação dos argumentos a serem desenvolvidas ao longo do texto.

Palavras-chave: concepções de linguagem; redação no ENEM; sociointeracionismo.